

Estudo Sobre Alternativas para o *Last Mile* no Contexto do e- Commerce

Study on Alternatives to the Last Mile in the Context of e-Commerce
Estudio sobre alternativas a la última milla en el contexto del
comercio electrónico

Kleber Ferreira de Souza Carvalho¹

kleber.carvalho3@fatec.sp.gov.br

Aguinaldo Eduardo de Souza¹

aguinaldo.souza2@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Rubens Lara

Recebido
Received
Recibido
14 jun. 2025
Jun 14, 2025
14 jun. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
15 nov. 2025
Nov 15, 2025
15 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
05 jan. 2026
Jan 05, 2026
05 jan. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20215094

São Paulo

v. 4 | n. 2
v. 4 | i. 2

e42009

Janeiro/Março
January/March
Enero/Marzo

2026

Resumo:

A expansão do comércio eletrônico no Brasil tem imposto à logística urbana uma série de novos desafios, sobretudo no que se refere à fase final do processo de entrega, conhecida como última milha. Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é analisar alternativas viáveis para a etapa da última milha no ambiente do comércio eletrônico. A metodologia adotada foi a pesquisa de natureza exploratória, com abordagem comparativa entre estudos de caso. Foram analisadas duas investigações que abordaram diferentes estratégias para otimizar as operações de distribuição final, considerando soluções baseadas em dados reais e alternativas tecnológicas inovadoras, como o uso de inteligência artificial (IA), veículos autônomos, drones e práticas sustentáveis. Os principais obstáculos identificados foram a complexidade das entregas urbanas, os altos custos operacionais, a necessidade de prazos reduzidos e as expectativas crescentes dos consumidores. Os resultados evidenciam a importância de investimentos em inovação tecnológica e de um planejamento logístico eficiente para superar os entraves da última milha, proporcionando maior eficiência, redução de custos e melhoria na experiência do consumidor. Conclui-se que a gestão eficaz da última milha se configura como um diferencial competitivo fundamental no ambiente contemporâneo do comércio eletrônico.

Palavras-chave: e-Commerce; Última milha; Logística urbana; Distribuição; Inovação logística.

Abstract:

The expansion of e-commerce in Brazil has imposed a series of new challenges on urban logistics, especially regarding the final stage of the delivery process, known as the last mile. Therefore, the main objective of this study is to analyze viable alternatives for the last mile stage within the e-commerce environment. The methodology adopted was exploratory research, using a comparative approach between case studies. Two investigations were analyzed, each addressing different strategies to optimize final distribution operations, considering solutions based on real data and innovative technological alternatives, such as the use of artificial intelligence (AI), autonomous vehicles, drones, and sustainable practices. The main obstacles identified were the complexity of urban deliveries, high operational costs, the need for shorter delivery times, and increasing consumer expectations. The results highlight the importance of investing in technological innovation and efficient logistics planning to overcome last mile challenges, ensuring greater efficiency, cost reduction, and improved consumer experience. It is concluded that effective last mile management is a key competitive advantage in the contemporary e-commerce environment.

Keywords: e-Commerce; Last mile; Urban logistics; Distribution; Logistic innovation.

Resumen:

La expansión del comercio electrónico en Brasil ha impuesto una serie de nuevos desafíos a la logística urbana, especialmente en lo que respecta a la fase final del proceso de entrega, conocida como la última milla. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio es analizar alternativas viables para la etapa final de la milla en el entorno del comercio electrónico. La metodología adoptada fue la investigación exploratoria, con un enfoque comparativo entre estudios de caso. Se analizaron dos investigaciones que abordaron diferentes estrategias para optimizar las operaciones finales de distribución, considerando soluciones basadas en datos reales y alternativas tecnológicas innovadoras, como el uso de inteligencia artificial (IA), vehículos autónomos, drones y prácticas sostenibles. Los principales obstáculos identificados fueron la complejidad de las entregas urbanas, los altos costes operativos, la necesidad de reducir los plazos de entrega y el aumento de las expectativas de los consumidores. Los resultados muestran la importancia de invertir en innovación tecnológica y una planificación logística eficiente para superar los obstáculos de la última milla, proporcionando mayor eficiencia, reducción de costes y una mejor experiencia del consumidor. Se concluye que una gestión eficaz de la última milla es una ventaja competitiva fundamental en el entorno actual del comercio electrónico.

Palabras clave: Comercio electrónico; Última milla; Logística urbana; Distribución; Innovación logística.

1. INTRODUÇÃO

A notável ascensão do comércio eletrônico no Brasil trouxe à tona desafios expressivos no âmbito da logística urbana, sobretudo no estágio derradeiro da entrega — conhecido como última milha, ou *last mile*. Essa etapa refere-se ao deslocamento das mercadorias desde os centros de distribuição até o endereço final definido pelo consumidor. A complexidade inerente a esse processo tem se ampliado em função do aumento do volume de pedidos, impulsionado tanto pela digitalização do varejo quanto pela elevação das expectativas dos clientes (Miguel, 2022).

Diante da evolução tecnológica e das previsões de intensificação do e-commerce, a última milha passa a representar um componente estratégico fundamental para a competitividade das empresas. O expressivo crescimento dessa demanda impõe obstáculos logísticos e operacionais que, para serem superados, exigem iniciativas voltadas à eficiência e à redução de custos.

A gestão da etapa final do ciclo logístico compreende a coleta, transporte e entrega dos produtos em centros urbanos, respeitando as preferências dos clientes quanto ao prazo e local de recebimento. Essa flexibilidade resulta em maior conveniência para o consumidor e contribui para uma experiência de compra mais satisfatória. Em contrapartida, para os operadores logísticos, a diversidade de tamanhos de encomendas e a multiplicidade de destinos tornam o processo mais complexo, demandando a constante revisão de práticas relacionadas ao armazenamento, separação, embalagem e transporte, a fim de assegurar entregas ágeis e pontuais (Eskandaripour; Boldsai Khan, 2023; Bispo, 2024).

Assim, a roteirização otimizada emerge como elemento indispensável para sustentar a competitividade no comércio eletrônico. O crescente volume de entregas torna imprescindível o planejamento inteligente das rotas, com o objetivo de conter custos e aumentar a rapidez nas operações. Recursos tecnológicos como *machine learning*, *artificial intelligence* e *algorithms* sofisticados tornaram-se aliados essenciais para aprimorar a distribuição urbana, proporcionando maior controle sobre os envios e contribuindo para a elevação do nível de satisfação dos consumidores (Silva, 2021; Azevedo, 2023; Felix; Silva, 2023).

Nesse contexto, a presente investigação se justifica diante da necessidade crescente de aprimorar a eficiência das operações logísticas, buscando estratégias e inovações que possam mitigar os desafios relacionados ao *last mile*. Essa etapa é marcada por significativa complexidade, em razão de fatores como o congestionamento urbano, as restrições de tráfego, a realização de entregas em localidades remotas e a intensificação das demandas por prazos cada vez mais curtos.

Diante desse cenário, estabeleceu-se como objetivo geral analisar alternativas viáveis para a etapa da última milha no ambiente do comércio eletrônico. Para alcançar tal objetivo, optou-se por conduzir uma pesquisa exploratória, fundamentada em abordagem comparativa baseada em estudos de caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 E-Commerce

O termo e-commerce, abreviação para comércio eletrônico, refere-se às atividades comerciais que utilizam plataformas digitais para a compra e venda de bens e serviços. Este modelo transformou significativamente o comércio tradicional ao proporcionar transações rápidas, eliminando barreiras geográficas e oferecendo maior comodidade aos consumidores (Turban et al., 2019).

Historicamente, o comércio eletrônico teve início na década de 1970 por meio das primeiras transações eletrônicas via *Electronic Data Interchange* (EDI). Contudo, ganhou relevância global apenas a partir dos anos 1990, em razão da expansão comercial da internet, principalmente com empresas como *Amazon* e *eBay* nos Estados Unidos (Romero; Santos, 2022).

No Brasil, o e-commerce começou a se desenvolver no final da década de 1990, porém ganhou força expressiva nos anos 2000, impulsionado pelo aumento do acesso à internet e aprimoramento dos meios de pagamento online (Romero; Santos, 2022). Conforme relatório da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), o mercado brasileiro de comércio eletrônico movimentou aproximadamente R\$ 262 bilhões em 2022, representando um crescimento anual de 18,5%. O número total de pedidos registrados no mesmo ano ultrapassou 1,2 bilhão, evidenciando uma crescente adesão dos consumidores brasileiros ao mercado digital (ABCOMM, 2023).

Uma etapa crucial para o sucesso das operações de e-commerce é a entrega ao consumidor final, denominada *last mile*. Para atender às demandas por entregas rápidas e eficazes, tecnologias como drones têm sido cada vez mais utilizadas, especialmente em regiões remotas ou de difícil acesso. Além disso, bicicletas elétricas, *lockers* automatizados, veículos elétricos e softwares avançados de roteirização dinâmica também vêm sendo adotados para otimizar custos operacionais e melhorar a eficiência das entregas. Sendo assim, essas ferramentas tecnológicas refletem uma tendência contínua do setor em buscar soluções inovadoras que garantam experiências mais ágeis, satisfatórias e sustentáveis aos consumidores do e-commerce (Silva; Nascimento; Santana, 2024).

2.2 Distribuição física ao consumidor

A distribuição física é uma das principais funções da logística empresarial e refere-se ao conjunto de atividades responsáveis por transportar os produtos acabados desde o ponto de origem até o consumidor final (Christopher, 2021). Essa etapa envolve tarefas como armazenagem, movimentação de carga, roteirização, transporte, controle de estoques e entrega. Trata-se do elo final da cadeia de suprimentos, cuja eficácia impacta diretamente na satisfação do cliente, nos custos operacionais e na competitividade empresarial (Rohmann et al., 2024).

A distribuição física deve ser planejada com base em critérios técnicos,

econômicos e territoriais, uma vez que envolve fatores como infraestrutura viária, localização dos centros de distribuição e dinâmica urbana (Ballou, 2020; Christopher, 2021). Como destaca Silva (2025), a logística urbana enfrenta restrições relacionadas à mobilidade, tempo de entrega e congestionamentos, especialmente em cidades médias e grandes centros urbanos. Nesse contexto, a roteirização eficiente e o uso de tecnologias de apoio à decisão têm se tornado estratégias fundamentais para garantir a fluidez e previsibilidade das entregas.

Contudo, o processo de distribuição física ainda enfrenta inúmeros desafios operacionais e estratégicos. Entre os principais estão os altos custos de transporte, a dificuldade de integração entre modais, a falta de infraestrutura adequada em áreas remotas e o desequilíbrio entre oferta e demanda logística. Em estudos de caso, como o de uma vinícola no Rio Grande do Sul, nota-se a complexidade de operar em regiões com menor capilaridade logística, onde a manutenção de uma cadeia eficiente depende de parcerias locais e soluções customizadas (Rohmann et al., 2024).

Outro desafio importante envolve o trade-off entre eficiência e custo. Para Neto e Barros (2024), as decisões logísticas exigem constante equilíbrio entre tempo de entrega, custo operacional e nível de serviço prestado. A terceirização da distribuição pode reduzir custos fixos, mas também aumenta o risco de perda de controle sobre a qualidade da operação. Essa tensão entre riscos e benefícios caracteriza a tomada de decisão na logística contemporânea.

Aspectos sociais devem ser considerados na distribuição física, como inclusão e acessibilidade. Alcalá et al. (2024) propõem o conceito de "logística de inclusão", que vai além da adaptação física dos espaços, incluindo a garantia de que os processos logísticos atendam populações com diferentes necessidades de mobilidade.

2.3 Last mile no Brasil

A última milha, ou *last mile*, refere-se à etapa final do transporte de um produto, quando ele é transferido da última estocagem até o consumidor final. Essa fase concentra os principais desafios logísticos, incluindo altos custos, baixa eficiência operacional e maior impacto ambiental. Entre os problemas recorrentes estão as falhas nas entregas e a desorganização nas rotinas das equipes, além da baixa concentração de pedidos em determinadas regiões. Por essas razões, a última milha é considerada a parte mais onerosa, ineficiente e poluente de toda a cadeia logística (Souza et al., 2020; Souza Neto; Barros, 2024).

No Brasil a última milha apresenta-se como uma das atividades mais complexas da cadeia logística. Empresas nacionais têm recorrido a tecnologias como drones e algoritmos inteligentes, com o intuito de aumentar a eficiência das entregas em áreas urbanas. A startup IFood, por exemplo, já realiza testes com drones em locais específicos, buscando acelerar o tempo de entrega e minimizar os impactos ambientais. Nesse cenário, a automação desponta como uma estratégia promissora para enfrentar os desafios operacionais das metrópoles, promovendo um sistema logístico mais resiliente e eficaz (Iflood, 2022).

Além da robótica, os drones vêm se consolidando como alternativas sustentáveis para entregas rápidas, inclusive em regiões remotas ou de difícil acesso. Estudos recentes analisam a aplicação dessa tecnologia na última milha no estado de São Paulo, indicando que, quando integrada aos princípios da logística 4.0, ela contribui significativamente para a redução de custos e da emissão de carbono (Souza et al., 2020). Os estudos também ressaltam a importância de regulamentações adequadas, apontando o potencial dos drones como ferramentas de inovação no varejo brasileiro, especialmente no comércio eletrônico (Silva; Nascimento; Santana, 2024).

Outro aspecto crítico da logística de última milha refere-se à ausência do cliente no momento da entrega, considerado um dos principais gargalos da operação. Neste sentido, propõe-se o uso de algoritmos genéticos para otimizar a localização de armazéns e rotas de distribuição, considerando variáveis como padrões urbanos e o comportamento do consumidor (Lima, 2024). A aplicação desses modelos no Brasil resultou em maiores taxas de sucesso nas entregas, redução de falhas logísticas e melhorias no atendimento. Especificamente nas comunidades paulistas, o uso de tecnologias adaptadas tem se mostrado essencial para superar barreiras geográficas e sociais (Milazzo, 2023; Lima, 2024).

Além disso, a segurança nas entregas configura-se como uma preocupação recorrente, especialmente em regiões mais vulneráveis, nas quais a imprevisibilidade e o risco de roubos de carga se mostram elevados. Nesse contexto, pesquisadores propuseram a aplicação de um sistema especialista baseado em lógica paraconsistente, direcionado à gestão logística em ambientes de alta incerteza. A inovação reside na integração entre inteligência artificial e processos de tomada de decisão, proporcionando maior precisão e agilidade em situações de risco, como aquelas observadas nas regiões metropolitanas de São Paulo (Queiroz et al., 2025).

A logística urbana contemporânea impõe a necessidade crescente de soluções tecnológicas e criativas para enfrentar desafios como congestionamentos intensos, a expansão da demanda por entregas rápidas e as exigências cada vez maiores por práticas ambientalmente responsáveis (Queiroz et al., 2025).

No contexto do e-commerce, esses fatores tornam a etapa da última milha ainda mais estratégica e complexa. Essa fase final da entrega exige abordagens que consigam equilibrar eficiência operacional, segurança nas operações e responsabilidade socioambiental, buscando atender às expectativas dos consumidores e, ao mesmo tempo, minimizar impactos negativos nas cidades. Assim, alternativas inovadoras vêm sendo desenvolvidas, como o uso de drones, veículos elétricos, soluções baseadas em inteligência artificial e modelos colaborativos de entrega. Tais estratégias reforçam a necessidade de um planejamento logístico integrado e flexível, capaz de adaptar-se às dinâmicas urbanas e garantir a sustentabilidade do sistema de distribuição (Quadro 1).

Quadro 1 - Alternativas aplicadas à entrega de última milha

Modelo de entrega	Caracterização
Modelo atual	Um entregador recolhe as encomendas em um ponto de consolidação, geralmente um depósito, e realiza as entregas diretamente ao consumidor.
Drones	Aeronaves autônomas de partida vertical que transportam até 15 kg de carga. Adequada para entrega de pequenos volumes, especialmente em áreas rurais por causa da grande distância que deve ser percorrida para acessar o consumidor.
<i>Crowdsourcing</i>	Uma rede de motoristas, na qual praticamente qualquer pessoa habilitada pode participar, cadastrando-se em uma plataforma. A vantagem desse modelo é sua flexibilidade no fornecimento do serviço, que pode ser com carros particulares ou por convênios com cooperativas de táxi.
Veículos terrestres autônomos (AGV) com armários	Armários móveis que se dirigem até a residência do consumidor e entregam encomendas sem intervenção humana. Ao chegar ao local de entrega, o consumidor é notificado, e seu respectivo armário é liberado para ser aberto por uma senha de posse do cliente.
Bicicleta/triciclos	Uso de bicicletas/triciclos para o transporte de pequenas. Possui custo significativamente menor em relação a veículos. Esse modelo já é visto com frequência na entrega ponto a ponto, principalmente para documentos e alimentos.
Droides	São pequenos veículos autônomos que trafegam pela calçada, e não pela rua. Por serem autônomos, não precisam de intervenção humana para operar, mas ainda precisam ser supervisionados.
Veículos terrestres semiautônomos	Veículos como vans que se movimentam de maneira autônoma, sem necessidade de intervenção humana. Necessário um entregador, porém, durante o deslocamento, poderia ficar no interior do veículo, realizando tarefas administrativas, como classificação das mercadorias e anunciar a chegada do veículo no local de entrega.

Fonte: Adaptado Souza *et al.* (2024)

No Quadro 1, pode ser observado algumas estratégias que têm sido implementadas para a consecução das atividades de última milha. Essas alternativas demonstram uma clara de integração entre inovação e sustentabilidade, reforçando a importância do investimento contínuo em soluções inteligentes para atender demandas logísticas cada vez mais complexa, capaz de garantir segurança, rastreabilidade e eficiência operacional em tempo real (Andrei; Scarlet; Loanid, 2024).

Andrei, Scarlat e Loanid (2024) indicam uma transformação significativa da distribuição física, em especial na última milha, impulsionada por inovações tecnológicas e mudanças nas expectativas dos consumidores. A adoção crescente de soluções autônomas, como drones, robôs e veículos inteligentes, promete reduzir prazos de entrega e elevar a eficiência, sobretudo em centros urbanos. Os autores asseveram que a demanda por serviços sob demanda, exige investimentos em infraestrutura digital e integração de sistemas. Soma-se a isso o avanço de práticas sustentáveis, com o uso de veículos elétricos, embalagens recicláveis e logística reversa, consolidando a tendência de uma operação mais verde e socialmente responsável.

3. MÉTODO

A presente pesquisa foi conduzida com base em uma abordagem exploratória, orientada para a análise de soluções tecnológicas voltadas à logística do *last mile* no contexto do setor de e-commerce. A fundamentação teórica do estudo estruturou-se por meio de uma revisão bibliográfica criteriosa, abrangendo obras de referência como livros, artigos acadêmicos, dissertações e documentos institucionais, publicados e acessíveis em formatos físicos ou digitais. A seleção considerou a relevância para o setor logístico e o enfoque em inovações aplicadas à etapa final da entrega ao consumidor.

Optou-se pela aplicação da análise comparativa, apresentada na seção de resultados e discussões, compreendida como um método de pesquisa que envolve a coleta, organização e avaliação de informações com o intuito de identificar semelhanças e diferenças entre dois ou mais objetos de estudo (Gil, 2022). Tal abordagem foi aplicada por meio de estudos de caso múltiplos, voltados à análise de empresas nacionais e internacionais que atuam predominantemente no e-commerce e que adotaram processos alternativos em seus processos logísticos em relação ao *last mile*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essa seção foi organizada com a apresentação de dois estudos de caso, referentes à implantação de tecnologias voltadas à melhoria nas operações de distribuição física relacionada ao processo de última milha.

4.1 Estudo de caso 1 - 2021 Amazon Last Mile Routing Research Challenge: Data Set (Merchán et al., 2024).

Este estudo apresenta a descrição de um conjunto de dados reais fornecidos pela *Amazon*, em colaboração com o *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), no âmbito de um desafio global voltado à otimização das entregas na última milha no cenário do comércio eletrônico. No escopo desse desafio, foram propostos diversos enfoques e modelos alternativos que os participantes poderiam empregar para enfrentar as dificuldades inerentes ao *last mile*, superando, assim, as limitações associadas às tradicionais técnicas de roteirização. As principais abordagens sugeridas estão sintetizadas no Quadro 2.

Os enfoques adotados no desafio evidenciam a preocupação em promover soluções inovadoras e adequadas à realidade operacional da logística de última milha, ultrapassando uma abordagem estritamente matemática de otimização. A utilização de dados reais e a incorporação de fatores qualitativos representam um avanço relevante na formulação de soluções para problemas logísticos.

O principal objetivo foi estimular o desenvolvimento de modelos capazes de reproduzir o conhecimento tácito de motoristas experientes da *Amazon*, elaborando sequências de paradas eficientes, práticas e seguras. Buscou-se,

ainda, fomentar a criação de soluções baseadas em dados empíricos, distanciando-se dos tradicionais algoritmos de otimização voltados exclusivamente para a minimização de tempo ou custo, além de incentivar a inovação acadêmica no campo da logística de última milha.

Quadro 2 – Modelos alternativos ao *last mile* no estudo 1

Modelo/Enfoque Alternativo	Descrição
<i>Machine Learning</i> aplicado à roteirização	Uso de algoritmos de aprendizado de máquina para prever sequências de entregas com base em dados históricos de rotas.
Sequenciamento baseado em conhecimento tácito	Replicar a lógica e as decisões práticas de motoristas experientes na escolha das sequências de paradas.
Otimização considerando janelas de tempo	Adaptar a roteirização às restrições de horário exigidas pelos clientes para recebimento das entregas.
Priorização da eficiência operacional e conveniência	Focar não apenas no tempo ou custo, mas também na segurança, facilidade de execução e conveniência das rotas.
Avaliação de rotas com critérios de qualidade	Avaliar as soluções propostas por critérios além do tempo total, considerando fatores qualitativos da execução real.
Uso de dados reais para aprendizado de rotas	Empregar dados de operações reais (não simulados) para treinar modelos, aproximando as soluções da prática do dia a dia.

Fonte: Adaptado de Merchán *et al.* (2024)

O desafio foi estruturado com base em dados históricos de 9.184 rotas realizadas em 2018, abrangendo cinco grandes áreas metropolitanas dos Estados Unidos (Seattle, Los Angeles, Austin, Chicago e Boston). Esses dados contemplaram características detalhadas em níveis de rota, parada e pacote, incluindo tempos de trânsito, sequências de entrega observadas, dimensões dos pacotes e janelas de entrega. Procedeu-se à anonimização dos dados para assegurar a proteção da identidade de motoristas e clientes, preservando, contudo, a integridade necessária para a análise.

Entre os resultados mais relevantes, destaca-se a submissão de 45 soluções finais elaboradas por pesquisadores de diferentes partes do mundo. Essas soluções propuseram modelos que, além de otimizar o tempo de entrega, incorporaram atributos qualitativos, como segurança e conveniência. Tal abordagem representou um avanço em relação às estratégias convencionais, demonstrando a viabilidade de se aprimorar o planejamento de rotas não apenas sob a ótica da eficiência operacional, mas também considerando a experiência de motoristas e consumidores.

4.2 Estudo de caso 2 – *Optimisation of Last-Mile Delivery in e-Commerce Logistics* (Bucha, 2021).

Esse estudo analisou alternativas para otimizar a etapa de entrega na última

milha no comércio eletrônico, buscando superar desafios relacionados a congestionamentos urbanos, elevados custos operacionais e impactos ambientais. A pesquisa propôs diversas soluções baseadas em tecnologia e inovação, visando aprimorar a eficiência operacional e elevar a satisfação do consumidor.

Dentro do estudo, foram identificadas alternativas estratégicas que podem ser aplicadas para aprimorar a entrega na última milha, explorando tanto a eficiência quanto a sustentabilidade das operações logísticas. Essas alternativas podem ser resumidas no Quadro 3.

Quadro 3 – Modelos alternativos ao *last mile* no estudo 2

Modelo/Alternativa Proposta	Descrição	Empresas
Roteirização com IA	Uso de algoritmos inteligentes para otimizar rotas em tempo real, considerando fatores como trânsito e condições climáticas.	Amazon
uso de veículos autônomos	Emprego de veículos autônomos para realizar entregas urbanas, reduzindo custos de mão de obra e aumentando a escalabilidade.	Amazon
<i>Drones</i> para entregas rápidas	Utilização de drones para realizar entregas leves e rápidas, especialmente em áreas congestionadas ou de difícil acesso.	Amazon
Micro-Armazéns urbanos (<i>local warehousing</i>)	Implementação de pequenos centros de distribuição próximos aos grandes centros urbanos para acelerar as entregas e reduzir custos.	Amazon, eBay
Soluções sustentáveis (logística verde)	Adoção de práticas sustentáveis, como o uso de veículos elétricos e embalagens ecológicas, para minimizar o impacto ambiental.	eBay
Sistemas avançados de rastreamento	Integração de tecnologias de rastreamento em tempo real para melhorar a comunicação com o cliente e reduzir falhas nas entregas.	Argos, Amazon

Fonte: Adaptado de Bucha (2021)

As alternativas analisadas no estudo evidenciaram a preocupação em impulsionar inovações logísticas que sejam, simultaneamente, eficientes e sustentáveis, superando os métodos tradicionais focados exclusivamente na minimização de tempo ou custo. A integração de práticas sustentáveis, IA e automação configura um novo paradigma na gestão da logística de última milha.

O objetivo central do estudo consistiu em identificar soluções tecnológicas e estratégicas capazes de equilibrar a velocidade de entrega, a redução de custos operacionais e a adoção de práticas sustentáveis, visando a melhoria da experiência do consumidor e o fortalecimento da competitividade das empresas no mercado de e-commerce.

Para o desenvolvimento da análise, foram estudadas práticas adotadas por empresas como eBay, Argos e Amazon. No caso da eBay, o estudo enfatizou a importância da sustentabilidade na logística, explorando métodos como entregas domiciliares, armários inteligentes (*parcel lockers*) e o modelo "*click and collect*",

com foco na percepção do consumidor sobre sustentabilidade e custo. Em relação à Argos, investigou-se o uso de modelos de simulação baseados em agentes (*agent-based models*) para a avaliação de alternativas de entregas urbanas mais eficientes, demonstrando a viabilidade de otimizações nos centros urbanos. A *Amazon*, por sua vez, foi analisada como exemplo de consolidação de uma infraestrutura logística própria, destacando-se pela integração de *micro-armazéns*, pela automação de processos e pela implementação de tecnologias de rastreamento e veículos autônomos.

Os resultados apontaram que o futuro da logística de última milha depende intrinsecamente da inovação tecnológica, da automação e do compromisso com a sustentabilidade, configurando um novo cenário competitivo no setor de comércio eletrônico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A logística da última milha assume um papel estratégico nas operações de e-commerce, uma vez que estabelece a conexão final entre o produto e o consumidor, influenciando de maneira direta a percepção sobre a qualidade dos serviços oferecidos. A análise conduzida permitiu constatar que essa etapa é marcada por uma série de desafios logísticos relevantes. Entre eles, destacam-se a complexidade das entregas urbanas, agravada pelo tráfego intenso e por restrições de acesso, o aumento dos custos operacionais em virtude da necessidade de entregas mais frequentes e ágeis, a pressão para o cumprimento de prazos cada vez mais curtos e as elevadas expectativas dos consumidores em relação à pontualidade e à qualidade das entregas.

Nesse contexto, diversas alternativas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de mitigar as dificuldades enfrentadas ao longo dessa fase da cadeia logística. Embora o modelo tradicional — caracterizado pela atuação de um entregador que coleta as encomendas em um ponto de consolidação e as entrega diretamente ao cliente — ainda seja predominante, outras soluções inovadoras têm conquistado espaço. Entre elas, destacam-se o emprego de drones para atendimento em áreas remotas, o *crowdsourcing* por meio de motoristas particulares, veículos terrestres autônomos equipados com armários móveis, bicicletas e triciclos para pequenas entregas urbanas, *droids* que circulam em calçadas e veículos semiautônomos, capazes de otimizar as rotas e a eficiência da operação logística.

Apesar dos avanços tecnológicos e operacionais observados, a gestão da última milha continua exigindo esforços constantes no sentido de adaptação, planejamento estratégico e investimentos em tecnologias de suporte à decisão. A eficiência nesta fase consolida-se como um importante diferencial competitivo para as empresas de e-commerce, refletindo-se diretamente na experiência de compra e na fidelização dos clientes.

À luz dos resultados obtidos, recomenda-se que investigações futuras aprofundem a análise comparativa entre as distintas alternativas de entrega, bem como examinem os impactos decorrentes da integração de tecnologias

emergentes na gestão da última milha. A busca por estratégias que combinem eficácia, sustentabilidade e foco no consumidor revela-se indispensável para o fortalecimento do papel desta etapa na dinâmica contemporânea do comércio eletrônico.

REFERÊNCIAS

ABCOMM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. **Relatório Anual E-commerce Brasil 2023**. São Paulo: ABCOMM, 2023. Disponível em: <https://abcomm.org/>. Acesso em: 23 mar. 2025.

ALCALÁ, A. A. *et al.* Logística da inclusão e acessibilidade. **Revista Técnica do CPS**, v. 4, n. 2, p. 33–49, 2024.

ANDREI, N.; SCARLAT, C.; IOANID, A. Transforming E-commerce logistics: sustainable practices through autonomous maritime and last-mile transportation solutions. **Logistics**, v. 8, n. 3, 2024.

AZEVEDO, H. L. D. **Estudo de roteirização para um atacadista distribuidor do ramo alimentício [TCC]**. Universidade Federal da Paraíba, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/28281/1/TCC_HUGO%20LIMA%20DE%20AZEVEDO.pdf. Acesso em: 10 abr.2025.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

BISPO, A. D. S. **A transformação da última milha: O potencial do out of home delivery no Brasil**. E-Commerce Brasil - Artigos e Dicas sobre comércio eletrônico, 2024. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/a-transformacao-da-ultima-milha-o-potencial-do-out-of-home-delivery-no-brasil>. Acesso em: 11 abr. 2025.

BUCHA, S. Optimisation of last-mile delivery in e-commerce logistics. **International Journal of Information and Electronics Engineering**, v. 11, n. 4, p. 36–45, dez. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/390809592_OPTIMISATION_OF_LAST-MILE_DELIVERY_IN_E_COMMERCE_LOGISTICS. Acesso em: 10 abr. 2025.

CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**: Tradução da 5ª edição norte-americana. Cengage Learning, 2021.

ESKANDARIPOUR, H.; BOLDSAIKHAN, E. **Last-Mile Drone Delivery**: Past, Present, and Future. *Drones*, 7(2), 77. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/drones7020077>, 2023. Acesso em: 11 abr. 2025.

FELIX, M. O. F. D. J.; SILVA, A. M. D. Aplicação da roteirização na redução dos custos e melhoria de qualidade no transporte de fretados: Estudo de caso em uma empresa de tecnologia. **Revista Conecta**, 7 (1), Artigo 1, 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: GEN Atlas, 2022. 208 p.

IFOOD. **Entrega por drones:** saiba tudo sobre esse serviço em ascensão, 2022. Disponível em: <https://institucional.ifood.com.br/inovacao/entrega-por-drones-saiba-tudo-sobre-esse-servico-em-ascensao/>. Acesso em: 12 abr. 2025.

LIMA, F. L. S. D. Meio técnico-científico-informacional e logística de última milha: estratégias de entregas nas favelas de São Paulo. **Boletim Campineiro de Geografia**, v. 14, n. 1, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/boletim-campineiro/article/download/3551/2492>. Acesso em: 9 abr. 2025.

MERCHÁN, D. *et al.* 2021 Amazon last mile routing research challenge: Data set. **Transportation Science**, v. 58, n. 1, p. 8-11, 2024. Disponível em: <https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/trsc.2022.1173>. Acesso em: 10 abr. 2025.

MIGUEL, P. L. S. A.sustentabilidade na entrega de última milha: Desafios ambientais e sociais na logística urbana. *Revista Mundo Logística*, 88, 2022.

MILAZZO, F. O. **Algoritmo genético como instrumento para resolução, otimização e visualização do problema de localização de armazéns.** Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/41060/1/AlgoritmoGeneticoInstrumento.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

QUEIROZ, K. V. *et al.* **Analysis of strategies to combat cargo theft and robbery in peripheral communities of São Paulo, Brazil, using a paraconsistent expert system.** Logistics, MDPI, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/9/1/37>. Acesso em: 20 mar. 2025.

ROHMANN, K. M. F. *et al.* Desafios logísticos de uma vinícola da região da Campanha, no estado do Rio Grande do Sul. **Colóquio – Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 21, n. 1, p. 1–18, 2024.

ROMERO, N.; SANTOS, B. O surgimento da internet e do e-commerce no Brasil, suas vantagens e desvantagens para o consumidor. **Revista Direito & Consciência**, v. 1, n. 2, 2022.

SÁNCHEZ-SORIANO, J.; VERDÍN-URGAL, G.; GORDO-HERRERA, N. **Optimizing last-mile deliveries:** addressing customer absence through genetic algorithm. Technologies, MDPI, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7080/13/3/115>. Acesso em: 21 mar. 2025.

SANTOS, A.S. Processo de roteirização das entregas em uma empresa do ramo alimentício da cidade de São Paulo: um estudo de caso. **Revista do Instituto Federal de São Paulo**, v. 6, n. 1, p. 12–25, 2024.

SILVA, B.B.D.; NASCIMENTO, J.V.D; SANTANA, T.A.D.S. **Logística e a indústria 4.0:** A utilização de drones como inovação nos processos logísticos de entrega no comércio varejista entre 2020 a 2024 no estado de São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Administração) – Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27707>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SILVA, R. L. **Roteirização:** Software Routines para Otimização da Logística de Transportes. *São Paulo*, 2021.

SILVA, R. N. Um estudo sobre a gestão logística de transporte urbano (ônibus) em uma capital brasileira: Natal-RN. **Cidades Médias do Nordeste Brasileiro**, v. 3, n. 1, p. 17–36, 2025.

SILVA, V.; AMARAL, A.; FONTES, T. Sustainable urban last-mile logistics: A systematic literature review. **Sustainability**, v. 15, n. 3, 2023.

SOUZA NETO, P. M.; BARROS, M.K. Entre riscos e benefícios: a arte do trade-off logístico. **Revista Repensar**, v. 9, n. 2, p. 45–60, 2024.

SOUZA, C. D. O. *et al.* Soluções para o transporte urbano de cargas na etapa de última milha. *urbe*. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, 12, e20190138, 2020.

SOUZA, P. M. D.; ANDRADE, C. E. S. D.; CAMPOS, C. I. D. Avaliação do uso de diferentes veículos de transporte urbano de carga na última milha, sob as óticas da tecnologia e da sustentabilidade. **Revista Científica Multidisciplinar** -ISSN 2675-6218, v. 5, n. 2, p. e514854-e514854, 2024.

TURBAN, Efraim *et al.* **Introduction to electronic commerce and social commerce**. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."